

FENOMENA BANJIR MENJADI MASALAH BAGI MASYARAKAT

Akhlada El Hasanah

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

e-mail: 2010128220015@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Banjir merupakan fenomena yang terjadi adanya permukaan tanah yang biasanya kering menjadi basah atau tergenang oleh air. Banjir merupakan permasalahan lingkungan yang sering terjadi di masyarakat, adanya penyebab banjir di lingkungan mengakibatkan adanya gangguan bagi masyarakat. Banjir dapat terjadi secara alami dan non alami (aktivitas manusia). Secara khusus, artikel ini memiliki tujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan permasalahan lingkungan yang sering terjadi pada masyarakat, yaitu adanya fenomena banjir, dampak akibat banjir tersebut, dan penanggulangan masyarakat terhadap fenomena banjir. Pada artikel ini menggunakan Studi Literatur dalam memaparkan atau menjelaskan secara komperhensif . Demikian, diperlukan literatur dan analisis yang berkaitan pada masalah yang diteliti untuk artikel ini. Hasil yang dipaparkan dalam artikel ini terkait dengan fenomena banjir yang menjadi masalah bagi masyarakat bahwa bencana banjir dapat terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi, pembuangan sampah ke aliran sungai, dan kurangnya resapan air. Permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat bencana banjir antara lain, penebangan pohon yang terjadi terus menerus, tidak menanam penghijauan kembali, membuang sampah ke aliran sungai, dan lain-lain. Hal seperti itu tentu akan membawa bencana banjir dan berdampak negatif terhadap lingkungan masyarakat, seperti menimbulkan penyakit diare, penyakit kulit, korban jiwa, dan lain-lain.

Kata kunci : *Banjir, Penyebab banjir, Dampak banjir, Penanggulangan*

Abstract

Flooding is a phenomenon that occurs when the ground surface which is usually dry becomes wet or inundated by water. Flood is an environmental problem that often occurs in the community, the cause of flooding in the environment causes disturbance to the community. Floods can occur naturally and non-naturally (human activities). In particular, this article aims to explain or describe environmental problems that often occur in the community, namely the existence of the flood phenomenon, the impact of the flood, and the community's response to the flood phenomenon. In this article, we use Literature Studies to describe or explain comprehensively. Thus, literature and analysis related to the problem under study are required for this article. The results presented in this article are related to the flood phenomenon which is a problem for the community that floods can occur due to high rainfall, waste disposal into rivers, and lack of water absorption. The problems that occur as a result of the flood disaster include continuous cutting of trees, not replanting reforestation, throwing garbage into the river, and others.

Things like that will certainly bring floods and have a negative impact on the community environment, such as causing diarrhea, skin diseases, casualties, and others.

Keywords : *Floods, Causes of Floods, Impacts of Floods, Countermeasures*

Pendahuluan

Indonesia dapat disebut sebagai wilayah atau daerah yang rawan akan beragam bentuk tragedi, tertera dalam bencana alam. Bencana alam menggambarkan kejadian alam yang diperoleh menimbulkan kerusakan dan kehancuran pada lingkungan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kecelakaan, kemerosotan benda harta, dan rusaknya pada pembangunan yang sudah dibangun pada saat itu. Lingkungan hidup yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk warga negara Indonesia, merupakan hadiah dan rahmat dari anugerah-Nya, serta harus dimajukan dan dilindungi supaya mempunyai peroleh sumber dan penopang kehidupan bagi warga negara atau rakyat Indonesia dengan makhluk lainnya, untuk memperbaiki dan meningkatkan keunggulan hidup itu sendiri (Razikin, P., Kumalawati, R., dan Arisanty, D : 2017).

Permasalahan lingkungan saat ini muncul dikarenakan kelalaian orang-orang dalam pengelolaan lingkungan. Permasalahan lingkungan universal diduga terutama banyak faktor alam, seperti cuaca, yang meliputi suhu, curah hujan, kelembapan, tekanan udara, topografi, dan lainnya. Misalnya, hutan tanam mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal yang kemudian dapat membawa dampak banjir. Manusia menyadari bahwa aktivitas manusia itu sendiri yang berpengaruh signifikan terhadap iklim dan lingkungan (Deasy, A : 2020).

Bencana banjir membuat salah satu fenomena permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Banjir sudah menjadi rutinitas tahunan. Lokasi kejadian terjadinya banjir bisa terjadi di perkotaan maupun di pedalam, negeri berkembang bahkan negara progresif. (E. Suherlan, 2001 dalam suprayogi 2017). Meskipun menurut Direktorat Jenderal pembenahan tempat mengatakan bahwa banjir merupakan aliran air yang relatif tinggi di permukaan daratan yang diperoleh diserap akibat saluran drainase alias batang air sehingga meluap ke kanan dan kekiri serta menyebabkan alias mengalir ketika jumlah

melampaui wajarnya dan menyebabkan kerugian. Akibat terjadinya banjir secara langsung mengakibatkan jatuhnya sasaran jiwa, kehancuran lingkungan, kemerosotan aset benda dan akibat psikis (Findayani, A. : 2018).

Meluapnya air dapat diasal mula akibat faktor alam dan faktor manusia itu sendiri. Penyebab banjir pada faktor alam seperti terjadinya curah hujan yang tinggi atau berlebihan, kurangnya kawasan resapan air di daerah hulu dan pendakalan batang air akibat erosi. Semua ini tiada lepas dari tugas utama hutan sebagai pengurus siklus air, tak terhitung pengaruh-pengaruh tutupan hutan yang jelas dari kejadian iklim. Yang di mana hutan memiliki peran untuk mengatur ketataan air (Razikin, P., Kumalawati, R., & Arisanty, D : 2017).

Sedangkan faktor dari manusianya, pada faktor ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti adanya pembuangan sampah ke saluran sungai, yang menyebabkan aliran sungai terhambat oleh banyaknya sampah yang menumpuk. Dengan manusia tidak peka terhadap lingkungan dalam mengelola sampah, maka hal seperti itu akan terjadi banjir. Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan limbah serta banyaknya penebangan di hutan yang terjadi juga merupakan faktor penyebab terjadinya banjir, karena kurangnya resapan air disaat hujan (Silalahi, B : 2017).

Jadi, berdasarkan paparan permasalahan yang di atas, menunjukkan bahwa masalah lingkungan sangat banyak terjadi, dan bermacam-macam kondisi masalah lingkungan tersebut, baik masalah yang terjadi dikarenakan oleh alamiah atau yang terjadi diakibatkan oleh aktivitas manusianya itu sendiri. Oleh sebab itu, penulis tergiring akan menulis tentang, “Fenomena banjir menjadi masalah lingkungan bagi masyarakat”.

Metode

Dalam artikel ini, metode yang digunakan ialah studi kepustakaan yang dijelaskan atau dipaparkan secara deskriptif mengenai masalah lingkungan hidup yaitu fenomena banjir menjadi masalah masyarakat. Pada artikel ini, materi yang diambil untuk penulisan bersumber dari artikel dan jurnal yang signifikan dan berimbang dengan apa yang menganalisis pada penulisan artikel tersebut. Artikel ini mendeskripsikan dan menggambarkan secara rinci pada permasalahan lingkungan hidup yang setiap tahun terjadi yaitu fenomena banjir.

Pada penulisan artikel ini, melakukan pengamatan secara seksama mengenai fenomena banjir yang menjadi permasalahan lingkungan bagi masyarakat dengan menggunakan teknik yang diawali dari mengumpulkan beberapa sumber jurnal, buku, dan artikel yang relevan untuk di angkat sebagai bahan penulisan. Selanjutnya, sumber tersebut di kaji, di analisa, dan di telaah relevannya dengan topik penulisan yang dibahas. Studi literatur yang sudah dikumpulkan tadi memuat mengenai masalah lingkungan yang diakibatkan oleh fenomean banjir, sehingga dari penelitian, pandangan, dan studi literatur tersebut, diperoleh hasil dan pembahasan mengenai fenomena banjir menjadi masalah bagi masyarakat tersebut ditarik kesimpulan serta dipaparkan dengan cara yang wajar ke dalam artikel ini.

Pembahasan

Banjir merupakan kejadian adanya tergenangnya permukaan tanah yang umumnya kering menjadi berisi daya muat air yang banyak atau bertambah. Melupanya air dapat terjadi karena adanya luapan aliran air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan deras, bendungan sungai yang melebihi batas, pencairan es atau naiknya permukaan air laut. Banjir termasuk dalam salah satu bencana alam, sebab Indonesia berada di lingkaran pasifik, yang di mana Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai aktivitas tektonik (Adyatma, S. 2020). Banjir dapat terjadi di daerah atau tempat yang ada aktivitas manusianya berada. Perubahan tata guna lahan, pemanasan global dan banjir terjadi di beberapa tempat, termasuk di negara RI (Republik Indonesia).

Banjir juga merupakan suatu bencana yang sering terjadi di kehidupan permukiman masyarakat. Bencana atau tragedi dijelaskan UUD no. 24 Tahun 2007 merupakan kejadian yang mengacau masyarakat dan mengganggu keaktivitasan makhluk hidup dan pemeliharaan masyarakat. Tragedi bisa diasal mulakan melalui faktor alam meskipun tidak alami seperti (aktivitas manusia). Banjir bandang dapat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, kehancuran lingkungan, kerugian kadapa aset barang dan mempengaruhi mental seseorang yang mengalami langsung bencana tersebut (Deasy, A : 2017)

Kejadian banjir terjadi menjadi dua kejadian, yang pertama ialah kejadian banjir yang dimana terjadi di daerah yang biasanya tidak tergenang secara normal, sedangkan kejadian kedua dikarenakan adanya limpasan air yang berlebihan dan disebabkan oleh drainase, karena air meluap ke daratan lebih besar dari daya tampung aliran batang air yang ada. Luapan aliran banjir dapat menuju kepada lahan yang biasanya kering menjadi basah dan berair, tumpah ruah dapat menggenangi lahan pertanian, permukiman masyarakat, pusat perkotaan dan menimbulkan kerugian kepada manusia seperti perekonomian masyarakat yang terganggu akibat terjadinya banjir (Ab. Gultom, 2010 ; Rahayu, 2009 ; Rosyidie, 2013).

Penyebab terjadinya fenomena banjir, dapat terjadi dalam dua jenis, adanya penyebab jenis banjir di paparkan sebagai berikut, faktor alam, pada faktor alam termasuk dalam terjadinya bencana banjir antara lain seperti meningkatnya curah hujan, abrasi, dan pengendapan, topografi serta geofisik sungai, kapasitas drainase batang air yang tiada mencukupi menampung aliran air, penyusutan tanah, kehancuran bangunan pengatur banjir, dengan lain sebagainya (Razikin, P., Kumalawati, R., & Arisanty, D. : 2017).

Faktor manusia, pada faktor manusia tersebut seperti adanya perubahan tata guna lahan, sengajanya membuang limbah ke permukaan air, daerah kumuh di sepanjang bentaran sungai, membuang sampah sembarangan ke permukaan air, dan adanya sistem perencanaan pengendalian banjir yang tidak tepat, penebangan pohong yang berlebihan dan lain sebagainya. Dari kedua faktor-faktor tersebut diperoleh pula terjadi selaku bersamaan yang diperoleh membuat banjir sangat menyusahkan (Razikin, P., Kumalawati, R., & Arisanty, D. : 2017).

Oleh sebab itu, nampaknya permasalahan lingkungan umumnya muncul karena kondisi yang berbeda, baik permasalahan yang ditimbulkan oleh alam maupun buatan, dan segala aktivitas lainnya. Kurangnya kesadaran pada masyarakat dengan lingkungan sekitar adalah kunci utama yang membuat dapat terjadinya banjir, hal-hal seperti membuang sampah sembarang adalah perilaku yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir (Hasibuan, R, : 2016).

Berdasarkan kondisi geografisnya, daerah-daerah di daratan banjir memiliki risiko tinggi untuk terendam banjir selain yang terjadi di Kota Jakarta. Sebab, Indonesia ialah salah satu negara yang paling populer dan memiliki sejarah yang panjang dalam bencana banjir. Kejadian banjir serta bisa di pengaruhi oleh aktivitas atau pembangunan yang dilakukan dan disebabkan oleh manusia, yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Banjir yang kedapatan terjadi di Indonesia secara umum ialah, banjir yang merupakan dampak terjadinya melimpahnya air yang besar (bandang), banjir tempatan (*local*), dan banjir yang kedapatan dari reaksi adanya turun naik air laut dan drainase yang tida mencukupi, dapat membuat kawasan yang rawan banjir (Findayani, A. : 2018).

Adapun dampak fenomena banjir, yang di mana ada dua sifat, ada yang bersifat langsung dan bersifat tiada langsung. Pengaruh yang secara langsung relatif terpenting bisa diprediksi dari pada pengaruh yang tidak langsung. Dampak pada kawasan perkotaan yang dikuasai oleh penduduk, yang penduduknya juga berbeda dengan dampak yang dirasakan oleh daerah pedesaan yang didominasi oleh daerah persawahan. Banjir yang melanda suatu daerah diperoleh meruntuhkan rumah dan menghanyutkannya, kemudian menyebabkan cedera dan luka ataupun dapat menimbulkan korban jiwa (Rosyidie, A. : 2013).

Kejadian banjir ini juga membuat korban yang berada diposko pengungsian mengalami berbagai penyakit, seperti penyakit kulit, diare, pernafasan dan lain sebagainya. Banjir yang terjadi juga dapat menggenangi lahan pertanian dan menyebabkan gagal panen bagi para petani. Banjir dapat membuat tragedi yang realtif seluruhnya tak terhitung terjadi dan memicu kerugian. Kerugian yang diakibatkan oleh fenomena banjir, terutama kerugian tidak langsung, banjir menjadi urutan yang kedua

selepas goncangan bumi dan gelombang pasang (BPNB, 2013). Hal itu merupakan dampak fisik yang dapat dirasakan dari kejadian banjir.

Tidak saja akibat fisik yang dapat dialami bagi penduduk, namun juga kemerosotan non fisik bagaikan adanya penutupan sekolah, kenaikan harga kebutuhan pokok, bahkan sampai ada yang kehilangan jiwa. Hal itu merupakan dampak non fisik yang dapat terjadi dari fenomena banjir. Dampak fenomena banjir menurut Kodoatie dan Syarif seperti, terjadinya korban jiwa dan luka-luka, kerusakan permukiman, kerusakan kawasan komersial, kerusakan kawasan industri, kerusakan lahan, kerusakan jalan raya, serta kerusakan pada sistem telekomunikasi dan lain sebagainya (Rosyidie, dkk : 2013).

Dalam melakukan penanggulangan bencana banjir yang dapat dilakukan oleh masyarakat, ialah memperkuat sikap peduli kepada lingkungan hal ini merupakan perspektif yang perlu konsisten dikembangkan bagi masyarakat dan keturunan generasi seterusnya supaya ketetapan lingkungan bisa terpelihara (Jumriani, 2021). Langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian banjir dan menanggulangnya ialah dengan melakukan hal-hal seperti di perlukannya beberapa pendekatan. Yang pertama, peringatan banjir disebarkan di tingkat kota/kecamatan. Yang kedua, pengabdian kepada masyarakat untuk memperbaiki dasar sungai dan tebing, membersihkan kotoran yang tersumbat di saluran air, membangun tembok dengan karung pasir atau batu, menanam pohon di bantaran sungai (penghijauan). Yang ketiga, cara pengembalian persawahan paska banjir, termasuk melalui mengemasi benih dan perbekalan lainnya di kawasan yang seluruhnya aman, hal ini biasanya dijadikan tradisi/kebiasaan. Yang keempat, merencanakan persediaan air bersih dan makanan untuk evakuasi. Yang kelima, adanya perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi. Yang keenam, konstruksi bendungan atau tanggul yang aman, sebab bendungan merupakan konstruksi untuk membuat reservoir yang dapat menyimpan cadangan air. Yang ketujuh, menghindari penebangan pohon secara ilegal di hutan dan juga di tepi sungai, sebab pohon akan melakukan peran penting dalam mencegah banjir. Pohon tidak dilarang untuk ditebang, tetapi jika pohon selalu ditebang, lakukanlah penanaman kembali, agar tidak membiarkan hutan digunduli.

Penting menanamkan pemahaman dan kesadaran mengenai kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kelestarian lingkungan tersebut (Santika, I.

G. N : 2018). Lingkungan yang terurus dan tertangani kelestariannya serta perlu dorongan bagi tingkat pemahaman masyarakat ketika mengurus dan menjaga lingkungan sekitar (Syaharuddin, S., Samihati, M., dan Jumriani, J : 2020). Dengan cara tersebut, melakukan metode pencegahan banjir ini, maka kita peroleh menangkali tragedi banjir. Sebab itu, sewaktu ini pemerintah negeri sudah bertugas, berkukuh untuk menangkali banjir, namun segenap masyarakat perlu mendukungnya supaya semuanya bisa tertanggulangi dengan sungguh.

Simpulan

Berdasarkan artikel yang telah dipaparkan di atas, Fenomena banjir yang terjadi akibat adanya permukaan tanah yang kering menjadi berisi volume air yang banyak. Penyebab terjadinya fenomena banjir memiliki dua jenis, sebagai berikut, faktor alam, faktor alam termasuk dalam terjadinya banjir seperti curah hujan yang tinggi, adanya erosi, seidmnetasi, topografi dan geofisik sungai, kapasitas drainase sungai yang tidak cukup menampung aliran air dan lainnya. Faktor manusia, seperti adanya perubahan tata guna lahan, sengaja membuang limbah ke permukaan air, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya.

Kerugian yang dirasakan masyarakat pun sangat banyak jika terjadinya banjir. Seperti kerugian hilangnya harta benda, kerusakan rumah, kerusakan fasilitas-fasilitas pemerintah, kerusakan infrastruktur, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Demikian, timbulnya dampak permasalahan bagi masyarakat, seperti adanya penyakit kulit, diare, serta menimbulkan korban jiwa.

Dan kurangnya kesadaran pada masyarakat dengan menjaga lingkungan merupakan kunci utama untuk mengurangi banjir. Sebab hal-hal yang seperti membuang sampah sembarangan adalah perilaku yang kecil tetapi dapat menimbulkan terjadinya banjir dan permasalahan lingkungan masyarakat. Dengan adanya solusi penganggulangan yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan mengurangi kejadian banjir di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Astra, I. M., Purwanto, A., & Nadiro, N. (2021). DAMPAK PENEBAANGAN HUTAN TERHADAP BENCANA BANJIR DI KAWASAN CAGAR ALAM PEGUNUNGAN CYCLOOP. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 446-452.
- Anessa Dhita, A., Rahmadi, A., & Hikmaya, A. N. (2018). Potensi Banjir Akibat Sampah di Aliran Sungai Cinambo UIN SGD Bandung.
- ABBAS, E. W. (2016). Developing Education Based on Nationalism Values The Proceeding of International Seminar: Building Education Based on Nationalism Values. FKIP Unlam Press.
- Deasy, A. (2017). Dampak Bencana Banjir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 4(4), 42-52.
- Deasy, A. (2020). STRATEGI PENANGULANGAN BENCANA BANJIR BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT DI KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 4(1), 27-39.
- Fa, N. A. (2019). JARING PENANGKAP SAMPAH DI SUNGAI.
- Findayani, A. (2018). Kesiap siagaan masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian*, 12(1), 102-114.
- Gultom, H. T., Juhadi, J., & Aji, A. (2018). Fenomena banjir rob di Kota Semarang sebagai sumber belajar. *Edu Geography*, 6(3), 198-205.
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12-25
- Maryono, A. (2020). Menangani banjir, kekeringan dan lingkungan. UGM PRESS.
- Putro, H. P. N., Jumriani, J., Darmawan, D., & Nuryatin, S. (2020). Social Life of the Community: Perspective of Riverbanks Community in Sungai Jingah, Banjarmasin. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 1(2), 151-158.
- Razikin, P., Kumalawati, R., & Arisanty, D. (2017). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 4(1).

- Sari, P. N., & Yoganingsih, T. (2021). SAMPAH: BANJIR, PENYAKIT, DAN NILAI EKONOMI. *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 13-16.
- Subiyakto, B., Abbas, E. W., Arisanty, D., Mutiani, M., & Akmal, H. (2020). Sungai dan Kehidupan Masyarakat Banjar: Penguatan Lokalitas dalam Wacana Pendidikan IPS yang Responsif.
- Syahrudin, S., Samihati, M., & Jumriani, J. (2020). Aktualisasi Sikap Peduli Lingkungan Melalui Aktivitas Pengelolaan Sampah. *Jurnal Socius*, 9(2), 193-203.
- Santika, I. G. N. (2018). Strategi Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Desa Padangsambian Kaja Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Kepedulian Lingkungan Untuk Membebaskannya Dari Bencana Banjir. *Widya Accarya*, 9(2).
- Silalahi, B. (2017). Pengaruh Pengetahuan Tentang Sampah Dan Ketersediaan Sarana Prasarana Terhadap Perilaku Ibu Membuang Sampah Yang Berpotensi Bencana Banjir Di Daerah Aliran Sungai Deli Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda*, 3(1), 208-217.
- Wirmayanti, P. A. I., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Akibat Hukum Penebangan Hutan secara Liar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 197-201.